

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФУНДАМЕНТЫ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Жолдошбаев Д. А.

Ошский государственный университет

Относительно механизмов групповой психокоррекции автором утверждается, что групповая психокоррекция работает с поведением (которое является нарушенным, имеет социально-психологические расхождения с реальным положением вещей) субъекта в группе с проблемами в общении, обусловленными внутренними противоречиями, социальными конфликтами, глубинными личностными качествами. Анализ опыта членов группы осуществляется с помощью моделирования, ролевых игр, психодрамы, во время которых актуализируется спонтанность и свобода поведения. Кроме того, используются групповая дискуссия, специальные упражнения (психологические техники). Определенное индивидуальное-психологическое качество участников группы обеспечивает специально организованное социальное взаимодействие, распределенное же происходит благодаря рефлексии.

Н.Е. Кузьмина описывает фактор универсализации проблемы, действие которого во время групповой работы происходит следующим образом: «после того, как клиент, выслушивая других участников группы, понимает, что он не одинок в своих страданиях, исчезают барьеры, которые мешают ему сообщать о своих проблемах, начинается процесс «возвращения к людям»». Ученый также пишет, что любой поступок, мысль, переживания доступны для понимания других людей (по крайней мере частично). Это открывает возможность их психокоррекции и уменьшает социальную изоляцию клиента. Фактор предоставления информации, т.е. создание информационной модели работы группы (возможных трудностей, типичных страхов перед группой и групповой тревогой) может способствовать более спокойной адаптации участника к работе в группе и увеличивает эффективность такой психокоррекции. Кроме того, систематическое учебное рассмотрение нарушения и психологических дефектов, которые сопровождают, позволяют создавать информационные схемы, которые будут способствовать психологической коррекции. По своей сути информирование (очерчивание рамок расстройства, объяснение его причин) способствует созданию психотерапевтических отношений с клиентом. Процессы, происходящие в группе, становятся понятнее.

Относительно фактора альтруизма, Ю.В. Лебедева отмечает, что клиенты психотерапевтических групп «отдавая, получают», поскольку, помогая другим,

преодолевают болезненную сосредоточенность на самих себе, а это, в свою очередь, способствует самореализации. В групповой психокоррекции лиц подросткового возраста с девиантным поведением актуализация этого фактора может способствовать психологическому развитию. Речь идет о восстановлении психологического развития и коррекции девиантного поведения, тесно связанной с эгоцентрическим сосредоточением на собственных потребностях, перекладыванием ответственности на других людей и тому подобное. Готовность помогать другим участникам группы способствует большей ответственности, восстановлению целеустремленности и обретению жизненных смыслов за пределами собственного Я.

В рамках фактора развитие навыков социализации по мнению Л.В. Паньшина, групповая работа учит участников взаимодействию между собой, которое они впоследствии смогут распространить на другие сферы своей жизни. Кроме того, социальному взаимодействию способствует сострадание и эмпатия к собеседнику, отсутствие осуждения. Во время работы в группе у участников появляется возможность с помощью обратной связи понять, что именно мешает социальному взаимодействию (например привычка избегать контакта глазами во время разговора, превосходство, потеря основной мысли при чрезмерной сосредоточенности на деталях в процессе разговора). Следует заметить, что улучшение социализации происходит благодаря способности индивида к рефлексии психологических особенностей, которые препятствуют социальному контакту. Рефлексия может вступать основным психологическим механизмом групповой психокоррекции.

Е.А. Щербаков обращает внимание на фактор корректирующий эмоциональный опыт. Целебное влияние этого психотерапевтического механизма заключается в том, что в безопасных условиях работы с психологом клиент может пережить ранее недоступные для него эмоции относительно прошлой психотравматической ситуации, которые нейтрализуют ее влияние и будут способствовать более полноценному, лучшему функционированию индивида в существующей среде. В процессе групповой работы коррекционный эмоциональный опыт обычно происходит как внезапное выявление интенсивных эмоций одного участника относительно другого, неадекватное контексту объективных отношений между ними. Это случается потому, что участник группы, испытывающий эти интенсивные эмоции, осуществляет проекцию элементов собственной прошлой психотравмы на другого участника. Такая проекция позволяет заново пережить личную психотравму. Важной также является тенденция участников группы воспроизводить в отношениях между

собой свой привычный стиль межличностного взаимодействия, что делает его доступным для проработки с психологом.

Другой лечебный механизм, связанный с этим фактором, заключается в том, что социальное принятие обеспечивает самопринятие. То есть, принятие окружающими личностных особенностей, которые лицо в себе осуждало, способствует тому, что персона их в себе признает и начинает более полноценно функционировать. Привлекательность участника для группы и обратная потребность индивида в принадлежности к ней формирует базис, который позволяет работать с агрессией. Участники группы должны быть достаточно важными друг для друга, чтобы, находясь в состоянии социального конфликта, заниматься его проработкой.

Список литературы

1. Дорошенко О.М. Проблемы и противоречия вопросов возникновения девиантного поведения несовершеннолетних. // Международный журнал психологии и педагогики в служебной деятельности. - 2019. - №2. - С. 17-23.
2. Евдошенко О.В. Девиантное поведение подростков как социальная проблема современного общества. // Вестник науки и образования. - 2019. - №15 (69). - С. 112-115.
3. Куприянова В.М., Богданова Т.М. Девиантное поведение у подростков. Профилактические мероприятия. // Международный студенческий научный вестник. - 2018. - №5. - С. 211-211.
4. Лебедева Ю.В. Развитие эмоциональной отзывчивости как условие предупреждения девиантного поведения детей и подростков. // Сибирский психологический журнал. - 2010. - №36. - С. 68-71.